

Quantifizierung der Ruß- und Schadstofffreisetzung bei Brandsimulationen – Entwurf eines geänderten Konzepts zur Ermittlung der Anhaltswerte für Rauchausbeuten

Manuel Osburg

Gregor Jäger

Benjamin Schröder

Kristian Börger

Brandschutz Consult Ingenieurgesellschaft mbH Leipzig

hhpberlin Ingenieure für Brandschutz GmbH

Görtzen Stolbrink & Partner mbB

Bergische Universität Wuppertal

1. Einleitung

Die Herleitung von Bemessungsbränden bildet die Grundlage für die Simulation von Bränden im Rahmen ingenieurtechnischer Nachweise. Sie dienen der Quantifizierung von Brandszenarien im Hinblick auf die Freisetzung von Wärme und Rauch. Neben der zeitabhängigen Wärmefreisetzungsrates umfassen Bemessungsbrände weitere wesentliche Parameter wie die Ausbeuten an Verbrennungsprodukten, die effektive Verbrennungswärme sowie andere steuernde Größen der Verbrennungsreaktion, die für die Nachweisführung relevant sind.

Der *Leitfaden Ingenieurmethoden des Brandschutzes* [1] enthält ein Konzept zur Ermittlung der Anhaltswerte für Rauchausbeuten, das jedoch in seiner derzeitigen Form unvollständig ist und zu Fehlanwendungen führen kann. Der vorliegende Beitrag stellt ein überarbeitetes und erweitertes Konzept vor, das eine anwendungsorientierte Herleitung der genannten Parameter ermöglicht. Das Konzept fügt sich in die Systematik der Normenreihe DIN 18009 ein und soll in die Norm DIN 18009-3 „Brandschutzingenieurwesen - Teil 3: Bemessungsbrandszenarien und Bemessungsbrände“ (derzeit in Bearbeitung) Einzug finden.

Ein zentrales Element ingenieurtechnischer Nachweise ist die Sichtweitenprognose auf Basis der Rußfreisetzung. Bestehende Modelle weisen hier erhebliche Unsicherheiten auf. Dieser Beitrag zeigt diese Defizite auf und stellt alternative Simulationsmethoden vor, die eine realistischere und zuverlässigere Prognose der Sichtweite ermöglichen.

2. Entstehung und Wirkung von Verbrennungsprodukten

Für die Verbrennung organischer Stoffe (auf Kohlenstoff basierende chemische Verbindungen) kann im Kontext des Brandschutzingenieurwesens allgemein von folgender vereinfachten Reaktion ausgegangen werden:

Der gewählte Brandstoff $C_xH_yO_zN_v$ reagiert mit Sauerstoff O_2 und bildet in einer einstufigen Verbrennungsreaktion Kohlenstoffdioxid CO_2 und Wasser H_2O . Bei einer unvollständigen Verbrennung entstehen zusätzlich Kohlenstoffmonoxid CO und Ruß (besteht hauptsächlich aus Kohlenstoff C). Bei Vorhandensein stickstoffhaltiger Stoffe wird zusätzlich Stickstoff N_2 und ggf. Cyanwasserstoff HCN gebildet. Ob und in welchem Ausmaß eine Verbrennungsreaktion vollständig oder unvollständig verläuft, wird maßgeblich durch die im Brandstoff enthaltenen Elemente, deren Bindungsverhältnisse und das verfügbare Sauerstoffangebot bestimmt.

Bei der Herleitung von Bemessungsbränden wird grundsätzlich zwischen zwei Brandregimen mit unterschiedlichem Sauerstoffangebot unterschieden [1]:

- Die Brandleistung wird durch die Beteiligung der Brandlasten am Brandgeschehen limitiert (brandlastgesteuerter Brand). Es liegt ein ausreichendes Sauerstoffangebot vor.
- Die Brandleistung wird durch die verfügbare Luftzufuhr bzw. einen Mangel an Sauerstoff begrenzt (ventilationsgesteuerter Brand).

Lokale Brände in großen Räumen sind in der Regel brandlastgesteuert. Für Raumbrände kann mithilfe der Gl. 4.4 ff aus [1] abgeschätzt werden, ob brandlast- oder ventilationsgesteuerte Bedingungen vorliegen:

$$\dot{Q}_{\max} = \text{MIN}\{\dot{Q}_{\max,f} ; \dot{Q}_{\max,v}\} \quad \text{mit} \quad \dot{Q}_{\max,f} = RHR_f \cdot A_f$$
$$\dot{Q}_{\max,v} = 1,57 \cdot \chi_{O_2} \cdot A_w \cdot \sqrt{h_w}$$

Beim Übergang vom brandlast- zum ventilationsgesteuerten Brand $\dot{Q}_{\max,f} = \dot{Q}_{\max,v}$ beträgt das globale Äquivalenzverhältnis^[a] $\Phi = 1$.

Wie aus der in Abbildung 1 dargestellten Abhängigkeit zwischen Äquivalenzverhältnis und Rußausbeute ersichtlich ist, hat die Ventilationssteuerung ab $\Phi > 1$ einen signifikanten Einfluss auf die Rußbildung.

Abbildung 1: Verhältnis der Rußausbeute für brandlast- und ventilationsgesteuerte Bedingungen (Index vc steht für ventilationsgesteuerte und wv für brandlastgesteuerte Brände) [2]

Bei der Verwendung von Modellen für die Brandsimulation, wie beispielsweise dem *Fire Dynamics Simulator (FDS)*, kann die Verbrennungsreaktion durch Angabe der **Summenformel des Brandstoffs** $C_xH_yO_zN_v$ und der **Ausbeuten der Verbrennungsprodukte** Y_i in g/g definiert werden.

Das *SFPE Handbook of Fire Protection Engineering* enthält eine umfangreiche Sammlung experimentell ermittelter Werte für die maßgeblichen Ausbeuten der Verbrennungsprodukte [3]. Diese, in der Regel im Labormaßstab erhobenen Daten, dienen als Grundlage für die im aktuellen *Leitfaden Ingenieurmethoden des Brandschutzes* [1] enthaltenen Werte. Darüber hinaus bilden sie die Basis für das in diesem Beitrag vorgestellte Konzept zur anwendungsorientierten Ermittlung von Rauchausbeuten.

Für den ingenieurtechnischen Nachweis einer ausreichenden Entrauchung ist insbesondere die Bildung von Ruß von Bedeutung. Bei Nachweisen der Personensicherheit sind außerdem die toxikologisch ausschlaggebenden Schadstoffe Kohlenstoffmonoxid und Cyanwasserstoff relevant. Erläuterungen zur Sichtweitenprognose finden sich in Kapitel 4.

a) Das **globale Äquivalenzverhältnis** Φ ist als Verhältnis der tatsächlichen Ventilation eines Brandraums durch die stöchiometrisch erforderliche Ventilation definiert [2].

Bei der Beschreibung der Verbrennungsreaktion sind jedoch nicht nur die stofflichen Bedingungen von Relevanz, sondern auch die **energetischen Wechselwirkungen**.

Die Freisetzungsraten der Verbrennungsprodukte \dot{G}_i ergeben sich aus dem Produkt der jeweiligen Ausbeute Y_i und der Massenverlustrate \dot{m} , die auch als Abbrandrate bezeichnet wird. Letztere kann als Quotient der Wärmefreisetzungsrates \dot{Q} und der effektiven Verbrennungswärme H_{eff} (auch als effektiver Heizwert bezeichnet) beschrieben werden. Somit spielen neben der Wärmefreisetzungsrates und den Ausbeuten der Verbrennungsprodukte auch die effektive Verbrennungswärme eine wesentliche Rolle bei der Modellierung der Verbrennungsreaktion.

$$\dot{G}_i = Y_i \cdot \dot{m} = Y_i \cdot \dot{Q}/H_{\text{eff}}$$

Um den Einfluss der Verbrennungswärme auf die Freisetzungsrates der Verbrennungsprodukte zu berücksichtigen, wird die Rußausbeute zu Vergleichszwecken auf die Verbrennungswärme bezogen:

$$Y_R^* \text{ (g/MJ)} = Y_R \text{ (g/g)} / H_{\text{eff}} \text{ (MJ/kg)} \cdot 10^3 \text{ (g/kg)}$$

Die bei der Verbrennung organischer Stoffe pro Masseneinheit des verbrauchten Sauerstoffs erzeugte Wärme ist eine nahezu konstante Größe mit dem Wert $E_{O_2} = 13,1 \text{ MJ/kgO}_2$ [4]. Durch die Vorgabe der Summenformel des Brandstoffs und der Ausbeuten ergibt sich aus den Stoffmengen ν_i und den molaren Massen W_i indirekt die effektive Verbrennungswärme:

$$H_{\text{eff}} \approx \nu_{O_2} W_{O_2} / \nu_F W_F \cdot E_{O_2}$$

Die optionale Eingabe einer nicht zutreffenden Verbrennungswärme (z. B. des Heizwertes) würde zu einer modellinternen Korrektur des Wertes E_{O_2} und zu einer Über- oder Unterschätzung der Ventilationssteuerung bzw. der Temperaturentwicklung führen. Dieser Sachverhalt wurde bei der Herleitung des geänderten Konzepts berücksichtigt.

Ein weiterer Aspekt der Verbrennungsmodellierung ist die **radiative Wirkung der Flamme**. Während der konvektive Anteil der Wärmefreisetzungsrate \dot{Q}_c über den Plume abtransportiert wird und dabei Massenstrom, Geschwindigkeit und Temperatur in der Rauchgassäule und in der Rauchgasschicht bestimmt, wird der verbleibende Anteil der in der Verbrennungszone freigesetzten Wärme

$$\dot{Q}_r = \chi_r \cdot \dot{Q}$$

in alle Richtungen abgestrahlt. Dieser Effekt ist insbesondere bei der Bestimmung von Brandeinwirkungen auf Bauteile in der Umgebung der Flamme von Relevanz.

Da die Strahlungswirkung maßgeblich von heißen Rußpartikeln im Brandrauch verursacht wird, besteht eine starke Korrelation zwischen der energiebezogenen Rußausbeute Y_R^* und dem Strahlungsanteil χ_r (siehe Abbildung 2). Diese Korrelation begründet sich auf Experimenten im Labormaßstab. Bei größeren Brandflächen nimmt der Strahlungsanteil tendenziell ab, da die Strahlung in der Hülle der die Flammen umgebenden Verbrennungsprodukte absorbiert wird [5].

Abbildung 2: Zusammenhang zwischen Rußausbeute und Strahlungsanteil [3]

3. Entwurf eines geänderten Konzepts

Im Folgenden werden verschiedene Strategien beschrieben, um geeignete Anhaltswerte für Ausbeuten von Verbrennungsprodukten (im Folgenden als Rauchausbeuten bezeichnet) und andere Anhaltswerte zur Beschreibung der Verbrennungsreaktion auszuwählen. Die dabei angegebenen Parameter gelten für die flammende Verbrennung organischer Stoffe, wie es für Brände in baulichen Anlagen charakteristisch ist.

3.1 Verwendung von stoffbezogenen Werten

Können die brennbaren Stoffe für einen individuellen Bemessungsbrand konkret beschrieben werden, bietet sich die Verwendung stoffbezogener Werte an. Diese können aus der Literatur [3] entnommen oder im Ergebnis labormaßstäblicher Brandversuche mittels gravimetrischer oder photometrischer Messungen (z. B. Cone Calorimeter [6]) ermittelt werden.

Die in der Literatur dokumentierten oder in Experimenten gewonnenen Parameter gelten überwiegend für brandlastgesteuerte Bedingungen. Bei ventilationsgesteuerten Bedingungen kommt es zur vermehrten Bildung von Produkten der unvollständigen Verbrennung und somit zum Anstieg der CO- und Rußausbeute bzw. zur Verringerung der CO₂-Ausbeute und der effektiven Verbrennungswärme. Mithilfe empirisch bestimmter Gleichungen, z. B. aus [7], können die Werte in Abhängigkeit der Ventilationsbedingungen korrigiert werden.

3.2 Verwendung von stoffgruppenbezogenen Werten

Bei hinreichend identifizierbaren Brandstoffen und deren stofflicher Zusammensetzung können die in Tabelle 1 aufgeführten Referenz-Brandstoffe als Repräsentanten der jeweils zugeordneten Stoffgruppen gewählt werden. Für diese Stoffgruppen gelten dann die entsprechenden Anhaltswerte in Abhängigkeit der Ventilationsbedingungen. Die Anhaltswerte für den Fall eines lokalen Brandes bzw. brandlastgesteuerter Bedingungen sind in Tabelle 2 dokumentiert. Tabelle 3 enthält die Anhaltswerte für den Fall ventilationsgesteuerter Bedingungen.

Tabelle 1: Zuordnung der Referenz-Brandstoffe zu vier Stoffgruppen

Rußfreisetzung	Referenz-Brandstoff	Stoffgruppen
gering	Holz / Zellulose	Materialien mit hohem Holz- / Zelluloseanteil, biogene Baustoffe, Vegetation, gesättigte Kohlenwasserstoffe (z. B. Propan), Alkohole (z. B. Ethanol), Baustoffe mit geringer Rauchentwicklung (s1 nach DIN EN 13501-1)
mittel	Polyethylen-Schaumstoff	Einrichtungen und Möbel aus Materialien mit geringem Kunststoffanteil, ungesättigte Kohlenwasserstoffe, Baustoffe mit mittlerer Rauchentwicklung (s2 nach DIN EN 13501-1)
hoch	Polystyrol	Einrichtungen und Möbel aus Materialien mit hohem Kunststoffanteil, Fahrzeugbrände, Mülltonnenbrände, aromatische Kohlenwasserstoffe
sehr hoch	PVC	Halogenierte Kunststoffe (> 30 % Halogenanteil)

Tabelle 2: Anhaltswerte für Rauchausbeuten und andere Kennwerte zur Beschreibung der Verbrennungsreaktion für lokale Brände / brandlastgesteuerte Bedingungen ($\Phi \leq 1$ [a]), entnommen aus Tabelle A.39 in [3]

Rußfreisetzung	gering	mittel	hoch	sehr hoch
Referenz-Brandstoff	Holz	PE-Schaum [b]	Polystyrol	PVC [c]
Summenformel [d]	$C_6H_{10}O_6$	$C_{2,1}H_{3,9}O_{0,26}$	$C_8H_{7,9}O_{0,97}$	C_2H_3Cl
Effektive Verbrennungswärme H_{eff} (MJ/kg)	12,4	34,2	27,0	10,3 [d]
CO-Ausbeute Y_{CO} (g/g)	0,004	0,020	0,060	0,063
Rußausbeute Y_R (g/g)	0,015	0,077	0,164	0,172
Rußausbeute Y_{R^*} (g/MJ)	1,2	2,3	6,1	16,7
Strahlungsanteil χ_r [e]	0,2 - 0,35	0,35 - 0,5		

b) Bei dem Referenz-Brandstoff **Polyethylen-Schaum** handelt es sich um den Mittelwert von vier Einzelwerten für das Material *Polyethylene foams* aus Tabelle A.39 in [3].

c) Bei der Verbrennung von PVC wird als reizend wirkender Brandrauchbestandteil **Chlorwasserstoff (HCl)** freigesetzt. Für den konservativen Fall, dass das enthaltene Chlor vollständig zu Chlorwasserstoff reagiert, beträgt die HCl-Ausbeute $Y_{HCl} = 0,583$ g/g.

d) Diese Parameter wurden im **Ergebnis einer Optimierungsberechnung** so abgeleitet, dass die Verbrennungsreaktion ausgeglichen ist und die Energiefreisetzungsrates in Abhängigkeit des Sauerstoffverbrauchs $E_{O_2} = 13,1$ MJ/kg O_2 beträgt (siehe auch [7]).

e) Die Auswahl eines geeigneten Wertes für den **Strahlungsanteil** hängt von u. a. der Brandherdfläche sowie vom Anwendungsfall ab. In der Regel sollte $\chi_r = 0,35$ gewählt werden.

Tabelle 3: Anhaltswerte für Rauchausbeuten und andere Kennwerte zur Beschreibung der Verbrennungsreaktion für ventilationsgesteuerte Bedingungen ($\Phi = 2$ [a])

Rußfreisetzung	gering	mittel	hoch	sehr hoch
Referenz-Brandstoff	Holz	PE-Schaum [b]	Polystyrol	PVC [c]
Summenformel [d]	$C_6H_{10}O_6$	$C_{2,1}H_{3,9}O_{0,26}$	$C_8H_{7,9}O_{0,97}$	C_2H_3Cl
Effektive Verbrennungswärme H_{eff} (MJ/kg) [d]	10,9	29,8	20,7	5,9
CO-Ausbeute Y_{CO} (g/g) [f]	0,145	0,388	0,137	0,343 [d]
Rußausbeute Y_R (g/g) [f]	0,028	0,124	0,330	0,237
Rußausbeute Y_R^* (g/MJ)	2,6	4,2	15,9	40,2
Strahlungsanteil χ_R [e]	0,35 - 0,5			

3.3 Verwendung von konservativen Werten

Für typische **Mischbrandlasten** in Standardgebäuden bzw. für Standardnutzungen [g] kann auf Richtwerte aus einem neuseeländischen Regelwerk zurückgegriffen werden [8]. Die entsprechenden Anhaltswerte für diesen generischen Referenz-Brandstoff sind in Tabelle 4 aufgeführt.

Tabelle 4: Anhaltswerte für Rauchausbeuten und andere Kennwerte zur Beschreibung einer generischen Verbrennungsreaktion für Mischungen typischer Brandstoffe in Wohn- und Bürogebäuden oder vergleichbaren Nutzungen (entnommen aus [8])

Ventilationsbedingung	lokaler Brand oder brandlastgesteuert	ventilationsgesteuert
Referenz-Brandstoff	Mischbrandlast	
Summenformel [d]	$CH_{2,46}O_{0,61}$	
H_{eff} (MJ/kg)	20,0	14,8 [d]
CO-Ausbeute Y_{CO} (g/g)	0,04	0,40
Rußausbeute Y_R (g/g)	0,07	0,14
Rußausbeute Y_R^* (g/MJ)	3,5	9,5
Strahlungsanteil χ_R [e]	0,35 - 0,5	

f) Die CO- und Ruß-Ausbeuten für den **ventilationsgesteuerten Fall** wurden mithilfe empirisch bestimmter Korrelationen aus [2] und einem Äquivalenzverhältnis von $\Phi = 2$ bestimmt.

g) Eine Auswahl an **Standardgebäuden bzw. Standardnutzungen** findet sich in Tabelle BB.1 der DIN EN 1991-1-2/NA:2015-09.

Die in [8] bzw. Tabelle 4 enthaltenen Rußausbeuten decken die durch Wilk experimentell bestimmten Werte für Brände in möblierten Räumen ab [9].

Tabelle 5: Mittelwert experimentell bestimmter Rußausbeuten bei Raumbränden [9]

Ventilationsbedingung	brandlastgesteuert	ventilationsgesteuert
Rußausbeute Y_R (g/g)	0,052	0,115

Wenn keine spezifischen Anhaltspunkte zur Identifizierung der maßgebenden Brandstoffe vorliegen, kann **Polyurethan**^[h] als Repräsentant für eine Vielzahl möglicher Brandstoffe herangezogen werden. Unter brandlastgesteuerten Bedingungen deckt die energiebezogene Rußausbeute etwa 90 % der in Tabelle A.39 [3] aufgeführten Stoffe ab (exkl. halogenierter Stoffe). Die Zugrundelegung dieses Referenz-Brandstoffs eignet sich besonders dann, wenn Nachweise zur Personensicherheit mit personenbezogener Betrachtung geführt werden sollen (FED-Konzept gemäß DIN 18009-2), da in diesem Zusammenhang auch die Ausbeute des toxiologisch relevanten Cyanwasserstoffs (HCN) berücksichtigt wird.

Tabelle 6: Anhaltswerte für Rauchausbeuten und andere Kennwerte zur Beschreibung der Verbrennungsreaktion von Polyurethan-Schaum

Ventilationsbedingung	lokaler Brand oder brandlastgesteuert	ventilationsgesteuert
Referenz-Brandstoff	Polyurethan-Schaum ^[h]	
Summenformel ^[d]	$CH_{1,16}O_{0,40}N_{0,14}$	
H_{eff} (MJ/kg) ^[d]	16,8	10,0
CO-Ausbeute Y_{CO} (g/g)	0,03	0,30 ^[i]
HCN-Ausbeute Y_{HCN} (g/g) ^[j]	0,003	0,03
Rußausbeute Y_R (g/g)	0,118	0,24 ^[i]
Rußausbeute Y_R^* (g/MJ)	7	24
Strahlungsanteil χ_r ^[e]	0,35 - 0,5	

h) Bei dem Referenz-Brandstoff **Polyurethan-Schaum** handelt es sich um den Mittelwert von sechs Einzelwerten für das Material *Polyurethane (rigid) foams* aus Tabelle A.39 in [3].

i) Die **CO- und Rußausbeute** für den ventilationsgesteuerten Fall wird mittels empirisch begründbarer Verhältnisse abgeschätzt: $Y_{CO,vc} / Y_{CO,ww} = 10$ und $Y_{s,vc} / Y_{s,ww} = 2$, siehe hierzu [2].

j) Die **HCN-Ausbeute** wird mittels eines empirisch begründbaren Verhältnisses abgeschätzt: $Y_{CO} / Y_{HCN} = 10$, siehe hierzu [10].

Der Referenz-Brandstoff Polyurethan-Schaum wird auch durch die Schweizer Brandschutzrichtlinie „Nachweisverfahren im Brandschutz“ [11] vorgeschlagen; die dazugehörigen Zahlenwerte finden sich in [12].

3.4 Zusammenfassung

Abbildung 3 fasst die Anhaltswerte für die energiebezogenen Rußausbeuten für den brandlast- und ventilationsgesteuerten Fall zusammen. Zudem enthält diese Abbildung die statistische Verteilung der in Tabelle A.39 [3] gelisteten Stoffe in Form eines Box-Plots.

Abbildung 3: Zusammenfassung der Anhaltswerte für die Rußausbeuten

Die vorgeschlagenen Anhaltswerte für die Rußausbeuten decken die Verteilung der aus der Literatur [3] entnommenen Werte gut ab. Die aus internationalem Regelwerk entnommenen Anhaltswerte liegen über dem Mittelwert bzw. im Bereich des 95 %-Quantil.

4. Sichtweitenprognose bei Brandsimulationen

Der Nachweis der Sichtweite im Brandfall basiert in der Regel auf der experimentell ermittelten Gesetzmäßigkeit nach Jin [13]:

$$V = C/K$$

Dabei beschreibt V die Entfernung, bei der Personen ein Objekt, wie z. B. ein Notausgangsschild in einer verrauchten Umgebung gerade noch erkennen können. Über den Extinktionskoeffizienten K kann eine Korrelation zur Beleuchtungsart der verwendeten Notausgangsschilder ($C = 3$ für beleuchtete und $C = 8$ für hinterleuchtete Schilde) hergestellt werden.

Diese Methode ist jedoch mit erheblichen Unsicherheiten behaftet, die im Wesentlichen mit dem Extinktionskoeffizienten des Rauches zusammenhängen. Numerische Brandmodelle wie FDS berechnen K als lokale Größe anhand der lokalen Rußkonzentration c_R sowie des massespezifischen Extinktionskoeffizienten K_m .

$$K = K_m \cdot c_R$$

K_m beschreibt die Lichtextinktion durch Rauchpartikel, differenziert jedoch nicht zwischen Streuung und Absorption. Folglich erlauben diese Modelle keine präzise Aussage über die tatsächliche Beeinträchtigung der Wahrnehmung durch Verdunkelung oder Unschärfe.

Der in Sichtweitenmodellen hinterlegte Standardwert $K_m = 8700 \text{ m}^2/\text{kg}$ wurde von Mulholland und Croakin aus sieben Studien mit insgesamt 29 verschiedenen Brandstoffen mit flammender, stöchiometrischer oder überventilierter Verbrennung als Mittelwert erhoben. Die Untersuchungen umfassten photometrische Messungen der Lichttransmission bei einer Wellenlänge von $\lambda = 633 \text{ nm}$ sowie gravimetrische Messungen innerhalb von Cone Kalorimetern [14].

Untersuchungen von Gottuk et al. [15] und Hamins et al. [16] legen jedoch nahe, dass der Extinktionskoeffizient durch entsprechende Brandmodelle in realmaßstäblichen Anwendungen bis um den Faktor 5 überschätzt und die Sichtweite entsprechend unterschätzt wird. Diese Abweichungen sind möglicherweise auf die Art der Messung sowie Skalierungseffekte des massenspezifischen Extinktionskoeffizienten, der Energiefreisetzung bzw. Verbrennungseffektivität und der Rußausbeute zurückzuführen. Vergleichbare Abweichungen konnten durch die Autoren dieses Beitrags durch photometrische Messungen im ungestörten Strömungsfeld von Laborbränden reproduziert werden [17].

Darüber hinaus repräsentiert der Wert für K_m die Extinktion von monochromatischem Licht und steht in einer logarithmischen Abhängigkeit mit der Wellenlänge λ . Die unreflektierte Anwendung des Standardwertes von K_m im Rahmen ingenieurtechnischer Nachweise kann demzufolge unverhältnismäßige bauliche oder anlagentechnische Brandschutzmaßnahmen zur Folge haben.

Eine weitere Unsicherheit in der Nachweisführung stellt der Abgleich der berechneten Sichtweite mit den zugrunde gelegten Leistungskriterien dar. Unterschiedliche Quellen unterliegen einer erheblichen Schwankungsbreite und weisen untere Grenzwerte zwischen 4 m und 20 m für die erforderliche Sichtweite auf, je nachdem wie vertraut Personen mit der Umgebung sind. Alternative Ansätze sind die Verwendung von ASET-RSET-Differenzkarten [18] oder Visibility maps (Sichtweiten Karten) [19]. Bei letzterem wird die erforderliche Sichtweite relativ zu den relevanten Notausgangsschildern entlang der Fluchtroute als Leistungskriterium definiert. Um einer inhomogenen Rauchverteilung gerecht zu werden, wird die Sichtweite zudem nicht als lokale Größe betrachtet, sondern über einen integrierten Extinktionskoeffizienten entlang der Sichtachse berechnet. Die Karten beschreiben in der Auflösung des Berechnungsgitters der zugrunde liegenden Brandsimulation an welchen Stellen das Sichtweitenkriterium erfüllt bzw. nicht erfüllt ist. Die zeitliche Aggregation verschiedener Karten ermöglicht zudem die Erstellung von ASET-Karten, die den Zeitpunkt des Sichtbarkeitsverlusts dokumentieren.

Unabhängig von der Nachweisführung bedarf die traditionelle Sichtweitenmodellierung einer grundlegenden Revision, um die tatsächlichen Randbedingungen eines Brandereignisses berücksichtigen zu können. Die durch das Modell von Jin nur indirekt erfassten Einflüsse wie die Art des Brandrauches, Umgebungslicht sowie Kontraste zwischen Notausgangszeichen und der Umgebung können z. B. durch Raytracing Modelle von Zhang [20] sowie Wahlqvist und Rubini [21], berücksichtigt werden. Diese Modelle zielen auf die Erstellung von synthetischen Bildern, z. B. von Notausgangszeichen in verrauchten Umgebungen ab, was eine individuellere Bewertung der Sichtweite erlaubt.

Literaturverzeichnis

- [1] J. Zehfuß, „Leitfaden Ingenieurmethoden des Brandschutzes“, Vereinigung zur Förderung des Deutschen Brandschutzes e.V., TB 04/01, März 2020.
- [2] M. M. Khan, A. Tewarson, und M. Chaos, „Combustion Characteristics of Materials and Generation of Fire Products“, in *SFPE Handbook of Fire Protection Engineering*, New York, NY: Springer New York, 2016, S. 1143–1232. doi: 10.1007/978-1-4939-2565-0.
- [3] „Appendix 2: Thermophysical Property Data“, in *SFPE Handbook of Fire Protection Engineering*, New York, NY: Springer New York, 2016, S. 3425–3436. doi: 10.1007/978-1-4939-2565-0.
- [4] C. Huggett, „Estimation of rate of heat release by means of oxygen consumption measurements“, *Fire Mater.*, Bd. 4, Nr. 2, S. 61–65, Juni 1980, doi: 10.1002/fam.810040202.
- [5] C. L. Beyler, „Fire Hazard Calculations for Large, Open Hydrocarbon Fires“, in *SFPE Handbook of Fire Protection Engineering*, New York, NY: Springer New York, 2016, S. 2591–2663. doi: 10.1007/978-1-4939-2565-0.
- [6] M. Osburg und S. Busse, „Quantifizierung der Rauchpartikelfreisetzung bei Brandversuchen“, gehalten auf der 3. Magdeburger Brand- und Explosionsschutztag, Magdeburg, März 2013.
- [7] „FDS Combustion and Fuel Composition Calculators“. Zugegriffen: 17. Dezember 2024. [Online]. Verfügbar unter: <https://support.thunderheadeng.com/pyrosim/resources/>
- [8] *C / framework for fire safety design for New Zealand building code clauses C1-C6 protection from fire*. Wellington: Ministry of Business, Innovation & Employment, 2012.
- [9] E. Wilk, M. Osburg, und I. Kotthoff, „Der Brand in Räumen Teil 10 – Rauchgase beim Brand in Räumen und Gebäuden Teil 10-1-1 – Rauchgasentwicklung und -ausbreitung im Brandraum“, *Vfdb Z. Für Forsch. Tech. Im Brandschutz*, Nr. 4/2017.
- [10] B. Forell, „Bewertung der akuten Toxizität von Brandrauch“, *Tech. Überwach.*, Bd. 51, S. 20–29, 2010.
- [11] *Brandschutzrichtlinie 27-15 Nachweisverfahren im Brandschutz*, 1. Januar 2015. Zugegriffen: 12. Dezember 2024. [Online]. Verfügbar unter: <https://services.vkg.ch/rest/public/georg/bs/publikation/documents/BSPUB-1394520214-127.pdf/content>
- [12] „CFD-Brandsimulationen im Hochbau“, *SSI-Spez.*, 1/09, Zugegriffen: 12. Dezember 2024. [Online]. Verfügbar unter: https://www.ssi-schweiz.ch/wp-content/uploads/2017/11/SSI_Spezial_1_2009.pdf

- [13] T. Jin, „Visibility through Fire Smoke (I)“, 1970, *Japan Association for Fire Science and Engineering*: 2. doi: 10.11196/kasai.19.2.1.
- [14] G. W. Mulholland und C. Croarkin, „Specific extinction coefficient of flame generated smoke“, *Fire Mater.*, Bd. 24, Nr. 5, S. 227–230, Sep. 2000, doi: 10.1002/1099-1018(200009/10)24:5<227::AID-FAM742>3.0.CO;2-9.
- [15] D. Gottuk, C. Mealy, und J. Floyd, „Smoke Transport and FDS Validation“, *Fire Saf. Sci.*, Bd. 9, S. 129–140, 2008, doi: 10.3801/iafss.fss.9-129.
- [16] A. Hamins *u. a.*, „Report of experimental results for the international fire model benchmarking and validation exercise #3“, National Institute of Standards and Technology, Gaithersburg, MD, 2006. doi: 10.6028/nist.sp.1013-1.
- [17] K. Börger, A. Belt, A. Kandler, T. Schultze, und L. Arnold, „Investigation of smoke characteristics by photometric measurements“, gehalten auf der Fire and Modeling Technical (FEMTC), September 2022.
- [18] B. Schröder, L. Arnold, und A. Seyfried, „A map representation of the ASET-RSET concept“, *Fire Saf. J.*, Bd. 115, S. 103154, Juli 2020, doi: 10.1016/j.firesaf.2020.103154.
- [19] K. Börger, A. Belt, und L. Arnold, „A waypoint based approach to visibility in performance based fire safety design“, *Fire Saf. J.*, Bd. 150, S. 104269, Dez. 2024, doi: 10.1016/j.firesaf.2024.104269.
- [20] Q. Zhang, „Image based analysis of visibility in smoke laden environments“, University Hull, Hull, 2010.
- [21] J. Wahlqvist und P. Rubini, „Real-time visualization of smoke for fire safety engineering applications“, *Fire Saf. J.*, Bd. 140, S. 103878, Okt. 2023, doi: 10.1016/j.firesaf.2023.103878.